

CIACT/SAD 09

(GT6 – Vida e Assertividade)

O Jogo da Vida Binária: considerações sobre gênero a partir do Jogo da Vida de Conway

Mestranda Leona Machado (USP)

Resumo

Esse artigo tem como objetivo esboçar uma crítica ao binarismo de gênero a partir do Jogo da Vida de John Conway. Com o acréscimo de parâmetros de gênero ao modelo de Conway, propõe-se entender sexo e gênero sob uma perspectiva tecnológica, como uma forma de simulação que permeia e influencia nas relações dos indivíduos com seu meio social. Com base na sexualidade de Foucault, na simulação de Baudrillard e nas críticas feministas de Rubin, Wittig e Butler, pretende-se questionar a naturalidade comumente associada ao binarismo e à heterossexualidade, como modelos de prescrições que organizam o coletivo de maneira orgânica, tal como nos modelos de autômatos celulares, em que as dinâmicas populacionais são guiadas por regras discretas que determinam as relações de uma célula com suas vizinhas.

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Computação; Simulação; Autômato Celular.

Abstract

The aim of this article is to outline a critique of gender binarism based on John Conway's Game of Life. By adding gender parameters to Conway's model, it is proposed to understand sex and gender from a technological perspective, as a form of simulation that permeates and influences individuals' relationships with their social environment. Based on Foucault's sexuality, Baudrillard's simulation and feminist critiques of Rubin, Wittig and Butler, the idea is to question the naturalness commonly associated with binarism and heterosexuality, as models of prescriptions that organize the collective in an organic way, such as in cellular automata models, in which population dynamics are guided by discrete rules that determine a cell's relations with its neighbors.

Keywords: Gender; Sexuality; Computation; Simulation; Cellular Automaton.

De fato, nas últimas cinco ou seis décadas, as tecnologias digitais vêm mudando a maneira como nos relacionamos com os seres e as coisas do mundo. Não só elas nos apresentam novos modos de interação, mas também novas formas de pensar o mundo. Hoje, nos defrontamos com novas possibilidades de encarar os velhos problemas, sob perspectivas não exatamente mais precisas do que as anteriores, mas certamente mais adequadas para tratar dos híbridos que aparecem em nossa contemporaneidade, como uma economia e uma política cujos aspectos locais estão interligados aos globais, uma ecologia que evidencia as relações do meio ambiente com as ações humanas e uma perspectiva de sexo e gênero que dissolve categoricamente as barreiras da

CIACT/SAD 09

natureza e da cultura nos corpos.

Não foi um exagero de Stephen Wolfram afirmar que atualmente presenciamos o nascimento de um novo tipo de ciência. Para Wolfram, não mais precisamos intuir equações matemáticas para descrever fenômenos naturais, mas podemos hoje, também, nos valermos de algoritmos relativamente simples que, após serem computados por um extenso número de vezes, são capazes de revelar a complexidade do comportamento de partículas, células e, até mesmo, pessoas. Wolfram, mais particularmente, descobre esse novo tipo de ciência através de uma classe de programas chamados Autômatos Celulares (AC), que são modelos matemáticos compostos por células organizadas em uma grade, nos quais cada célula possui um estado e interage com as células vizinhas de acordo com regras definidas, gerando padrões complexos ao longo do tempo, úteis para simular sistemas naturais. Um ponto interessante desses programas é que eles podem ser utilizados nos mais variados campos do conhecimento. Wolfram, por exemplo, menciona possíveis aplicações nas áreas da física, da matemática e da biologia, mas, também das ciências sociais, da filosofia e da arte (2002, p.7-11). Essa transdisciplinaridade, por sua vez, é bastante coerente com a tendência de não mais segregar as ciências humanas das naturais, que por muito tempo separaram os objetos naturais dos sujeitos sociais, desde os pensadores do século XVII até os autores do pós-modernismo (LATOURE, 2019). Sexo e gênero, no entanto, pelo menos desde as reivindicações da segunda onda do feminismo contra a naturalização das opressões de gênero, foram um ponto privilegiado na compreensão de que a separação da natureza e da cultura pouco nos auxilia, e até mesmo nos atrapalha, na compreensão das problemáticas de gênero. O intuito de utilizarmos, aqui, um AC para refletir sobre gênero é uma tentativa de demonstrar como modelos matemáticos podem nos oferecer outras formas de pensar a binaridade e a heterossexualidade, como mecanismos de controle que influem diretamente sobre a biologia dos corpos ao regular o modo como esses corpos são lidos no âmbito cultural. O Jogo da Vida Binária¹ (figura 1), como foi chamada essa singela

¹ O Jogo da Vida Binária é um modelo de autômato celular, desenvolvido por Leona Machado entre 2023 e 2024, com base no Jogo da Vida de Conway. Consiste em uma grade de células quadradas que, a partir de uma disposição inicial desenhada pelo usuário, se reproduzem de maneira orgânica mediante regras que ditam as possíveis combinações de células azuis e rosas. Atualmente está disponível em uma página de internet, que pode ser acessada através do endereço <https://ojogodavidabinaria.com.br>.

CIACT/SAD 09

modificação do Jogo da Vida de Conway, é acima de tudo uma lente pela qual os limites do natural e do cultural devem ser borrados, a fim de nos proporcionar uma outra forma de intuir os problemas de gênero nesse novo tipo de ciência que surge com o avanço da computação.

Figura 1 – Captura de tela versão digital do Jogo da Vida Binária
Fonte: acervo da autora.

O Jogo da Vida, ou simplesmente *Life*², foi criado por John H. Conway por volta de 1970 e ganhou mais popularidade em uma publicação feita por Martin Gardner na *Scientific American* (1970). Consiste em um jogo solitário, formado por uma grade ortogonal (tabuleiro) na qual células (peças) alternam-se em um padrão orgânico, gerado a partir de um conjunto bastante simples de regras, que determinam quando uma célula nasce, morre ou sobrevive em cada rodada. Segundo Gardner, “because of its analogies with the rise, fall and alternations of a society of living organisms, it belongs to a growing class of what are called ‘simulation games’ – games that resemble real-life processes.”³ (1970, p.120) As regras desse jogo podem ser definidas em três:

1. Sobrevivência: quando uma célula viva tem duas ou três vizinhas vivas, ela sobrevive.

² Uma versão digital do Jogo da Vida de Conway pode ser acessada em <https://playgameoflife.com>.

³ Por causa de suas analogias com o crescimento, decrescimento e alternância de uma sociedade de organismos vivos, ele pertence a uma classe crescente dos chamados "jogos de simulação" - jogos que se assemelham a processos da vida real. (GARDNER, 1970, p.120)

CIACT/SAD 09

2. Morte: quando uma célula viva tem uma ou menos ou quatro ou mais vizinhas vivas, ela morre.
3. Nascimento: quando uma célula morta tem exatamente três vizinhas vivas, ela nasce.

O Jogo da Vida Binária, por sua vez, é uma modificação do jogo de Conway que acrescenta um parâmetro que diferencia as células vivas entre azuis e rosas, induzindo uma espécie de dimorfismo sexual no sistema, o que implica, também, uma modificação na regra de nascimento do jogo: ao invés de ocorrer somente quando uma célula morta tem 3 vizinhas vivas, o nascimento ocorre quando ela tem 2 ou 3 vizinhas vivas, sendo ao menos uma vizinha rosa e, outra, azul. Além disso, quando uma célula nasce, o computador sorteia o ‘sexo’ dela, com 50% de chance de nascer azul e 50% de nascer rosa. Já as regras de sobrevivência e morte continuam idênticas ao do jogo original (figura 2).

Figura 2 – Esquema demonstrativo das regras do Jogo da Vida de Conway e o Jogo da Vida Binária.
Fonte: Autoria própria.

De início, essas modificações permitem que apenas duas células de cores diferentes possam virtualmente desencadear em uma infinidade de gerações, dependendo da disposição e distribuição das células nas primeiras dezenas de rodadas, o que não é possível no jogo original, por se tratar de um sistema finito e fechado – mesmo que aqui também tenhamos um sistema

CIACT/SAD 09

fechado, o sorteio das cores aumenta consideravelmente as possibilidades combinatórias. Essa dinâmica, de certa forma, funciona como uma paródia de um dos mitos fundadores do pensamento hegemônico, o mito de Adão e Eva, que fundamenta a humanidade como sendo originalmente binária e heterossexual. Em parte, isso ocorre também porque as chamadas *still life*, formas estáveis que Conway descobriu, são bastante restritas nessa versão, já que qualquer combinação de azul e rosa acaba por desestabilizar o sistema. Portanto, todas as formas estáveis ocorrem, necessariamente, entre um grupo de células da mesma cor. Até onde pôde-se verificar, todas as *still lives* da versão original funcionam nessa versão, ao menos as listadas por Johnston e Greene (2022, p.35), com a adição de uma *still life* exclusiva, formada por 3 células em formato de L – na versão de Conway, não existe nenhuma forma estável contendo apenas 3 células. No entanto, nenhuma forma cíclica, ou seja, nenhuma das formas que se repetem dentro de uma periodicidade de dois ou mais turnos, foi encontrada no Jogo da Vida Binária, devido à regra do nascimento depender do posicionamento e do sorteio das cores azul e rosa.

O maior intuito do Jogo da Vida Binária, no entanto, não é criar uma simulação fidedigna das dinâmicas dos sexos, nem estipular um AC capaz de desvelar o funcionamento do dimorfismo sexual em nossa sociedade. Na realidade, esse projeto tem uma proposta essencialmente irônica, cuja finalidade é muito mais desestabilizar o que se compreende por sexo e gênero em nossa cultura. Devemos encará-lo como um experimento que tenta pôr em dúvida os pressupostos que temos do Homem e da Mulher, como uma paródia da heterossexualidade cujo objetivo é criar uma narrativa, uma fabulação, computacional do que se entende, no geral, como um sistema sexo/gênero hegemônico, um sistema cis-heterossexual.

Um primeiro ponto que devemos considerar é que, nesse sistema, nada ocorre sem que haja trocas de informação entre as células: o estado de cada célula é determinado diretamente pelo estado das células adjacentes a ela, e vice-versa. Há, portanto, uma espécie de interdependência entre as células, um princípio de reciprocidade fundamental ao sistema análogo à reciprocidade de dons que a antropologia reconheceu estar presente nas mais variadas formações sociais. Lévi-Strauss, em seu estudo das estruturas de parentesco, compreendeu que a troca de noivas entre os diferentes clãs e famílias, suscitada pela proibição do incesto e pelas regras de exogamia, é essencial para estabelecer vínculos recíprocos entre os grupos e os indivíduos de uma sociedade.

CIACT/SAD 09

Como a exogamia, a proibição do incesto é uma regra de reciprocidade, porque não renuncio à minha filha ou à minha irmã senão com a condição que meu vizinho também renuncie. [...] A própria mulher não é senão um dos presentes, o presente supremo, entre aqueles que podem ser obtidos somente em forma de dons recíprocos. [...] E a troca de noivas é apenas o termo de um processo ininterrupto de dons recíprocos, que realiza a passagem da hostilidade à aliança, da angústia à confiança, do medo à amizade.” (LÉVI-STRAUSS, 2012, p.101-107).

Para Lévi-Strauss, o essencial, porém, não é que se troquem mulheres, mas que se troquem potenciais cônjuges, formando elos que reforcem as alianças entre os grupos e as regras de uma dada sociedade – segundo ele, “as regras do jogo seriam as mesmas se se tivesse adotado a convenção inversa, fazendo dos homens objetos de troca entre parceiros femininos.” (1986, p.95). Logo, tal como em nosso mundo celular, a divisão e a reciprocidade entre os sexos são elementares para a reprodução dos seres e de suas estruturas sociais. No entanto, a partir da crítica feita por Gayle Rubin, devemos considerar que essa reciprocidade entre os indivíduos e as famílias, além de postular a opressão de gênero como “um pré-requisito da cultura” (2017, p.28), também implica que haja, de antemão, um tabu da homossexualidade que determine o desejo como fundamentalmente heterossexual. Rubin define, então, que nessa troca de cônjuges, se estabelece “um sistema sexo/gênero”, ou seja, “uma série de arranjos por meio dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, nos quais essas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas.” (ibid., p.11). As regras de nosso AC nada mais são do que um sistema sexo/gênero bastante simplificado, que, tal qual o sistema cis-heterossexual, determina como a reprodução de um grupo social deve proceder.

Essa perspectiva sistemática dos problemas de gênero acaba nos concedendo, também, uma perspectiva tecnológica do assunto. Inicialmente, Foucault compreendeu que o sexo é uma forma de tecnologia que incute proibições e concessões aos corpos, através de saberes, discursos e dispositivos que engendram o poder no sexo como um “agenciamento político da vida”, pelo qual “todos devem passar para ter acesso à sua própria inteligibilidade”, “à totalidade de seu corpo” e “à sua identidade” (2022, p.169). Lauretis, por sua vez, estende o argumento de Foucault ao postular a existência de tecnologias de gênero, que controlam e promovem “um sistema de representação que atribui significado [...] a indivíduos inseridos na sociedade.” (2019, p.126). Butler, similarmente, compreende a existência de uma matriz heterossexual que

CIACT/SAD 09

subentende o binarismo de gênero, como uma “grade de inteligibilidade cultural por meio da qual os corpos, gêneros e desejos são naturalizados.” (2019, p.258). A ideia da matriz, além de se conectar com termos correntes dos ACs, surgiu de sua leitura de Monique Wittig, pioneira do pensamento *queer* que compreendeu a ligação intrínseca do binarismo de gênero com a heterossexualidade compulsória, a partir do que ela chamou de “pensamento hétero”: “um conglomerado de todo tipo de disciplinas, teorias e ideias atuais” que definem a existência do homem e da mulher em uma “tendência de universalizar imediatamente sua produção de conceitos e torná-los leis gerais que seriam verdadeiras para todas as sociedades, todas as épocas e todos os indivíduos.” (2022, p.61-62). Assim, Wittig nos sugere que a diferença sexual aparece entremeada em toda forma de conhecimento, mesmo as mais abstratas, mantendo relações muito próximas com “a realidade social que é a nossa opressão (econômica e política)”, pois “esse discurso é em si real [...] já que exerce um poder preciso sobre nós” (ibid., p.60).

Dentro do campo da arte e tecnologia, Silvia Laurentiz definiu como “pensamentos conformados” a conjunção geral que influi na maneira como as diferentes formas de conhecimento se relacionam e moldam a nossa compreensão da realidade e das representações das coisas no mundo. Estes pensamentos in-con-formam sensorialidades, emoções, memórias, comportamentos e hábitos (LAURENTIZ, 2015, 2018). Segundo ela, pensamentos conformados podem ser definidos como

[...] códigos e conjunto de códigos, normas, algoritmos, padrões, bem como as imagens técnicas (pelo viés flusseriano), dispositivos, interfaces, uma vez que estes são resultados de conceitos, textos e teorias científicas, e, portanto, formas atualizadas de conhecimento elaborado, com capacidade de mudar hábitos e comportamentos. (LAURENTIZ, 2017, p.3609).

Poderíamos, portanto, compreender o pensamento hétero, dentro de uma perspectiva tecnológica, como a forma hegemônica dos pensamentos conformados em questões de sexo e gênero, nos quais o Homem e a Mulher aparecem como modelos, como objetos ideais, repercutidos pela nossa inteligibilidade dos seres e das coisas do mundo, tornando-se identidades conformadas. É através de pensamentos hétero-conformados que nossa percepção se molda a crer, e nem se questionar do porquê, que um corpo deve ser lido, de início, como homem ou mulher, uma

CIACT/SAD 09

atividade como masculina ou feminina, um par de pessoas como um casal e uma potencial família ou, mesmo, que existem apenas dois sexos. Tão logo pensemos no Homem e na Mulher, tão logo nos aparecerá uma infinidade de categorias binárias, reciprocamente excludentes e complementares, que definem a reprodução dos corpos a partir de um conjunto de regras relativamente simples, estendidas por uma complexidade sem fim de analogias. Na própria ciência, poderíamos aferir a existência de pensamentos hétero-conformados: por mais que, hoje em dia, seja corrente a crença de que sempre existiram e sempre existirão dois sexos, tanto Laqueur (2001) nos revela que, até o século XVIII, não existia, mesmo na linguagem anatômica, uma compreensão de dois sexos, o que surgiu não por uma descoberta da ciência, mas pela forma como a ciência acompanhou a conformação geral da cultura; quanto Fausto-Sterling (1993) nos indica que devemos reconhecer, ao menos, a presença de cinco sexos na biologia humana a fim de compreender a existência de pessoas intersexo, e que, provavelmente, no futuro (e hoje mesmo) deverão existir muito mais que cinco. Ou seja, a compreensão de que o Homem e a Mulher existem como categorias permanentes e universais é essencialmente o produto de uma conformação hegemônica do pensamento que regula e molda a forma como entendemos os seres e as coisas.

Ao considerarmos o Homem e a Mulher como modelos pelos quais acessamos os objetos e os signos, incluindo as autorrepresentações que temos de nós mesmos, devemos compreender que, tal qual no mundo celular do Jogo da Vida Binária, também nos encontramos dentro de uma simulação que permeia e controla as nossas relações com o mundo. A partir do momento em que compreendemos que não há nenhuma verdade intrínseca à divisão sexual dos corpos, que tudo não passa de uma fabulação, de um conjunto de regras determinado por uma matriz heterossexual, podemos compreender também que não há nenhum referencial unívoco do que são as mulheres, nem os homens, ou seja, que tudo não passa de uma conformação geral da cultura através da qual as ideias de macho e fêmea são reproduzidas ostensivamente em nossa inteligibilidade do mundo. É nessa perda de todo e qualquer referencial, sem sermos capazes de localizar uma fonte determinada do poder, pois ele parece estar presente por todo lado e em cada célula da matriz, que podemos compreender que estamos em um estágio de simulação, de constante criação e reprodução de uma realidade sem fundamento real, até porque não existe

CIACT/SAD 09

realidade alguma que justifique o porquê de as regras serem como elas são. Se não há referente algum, nada mais há do que uma simulação, uma recombinação, uma incessante reconstrução e reinjeção de uma matriz cis-hétero que conforma o Homem e a Mulher na troca social e recíproca de signos e informações entre os indivíduos de um grupo globalizado, que acaba por deixar

[...] atrás de si uma nebulosa indiferente, atravessada por fluxos, mas esvaziada das suas referências. É neste vazio que refluem os fantasmas de uma história passada, a panóplia dos acontecimentos, das ideologias, das modas retro – não tanto porque as pessoas acreditem ou depositem aí qualquer esperança, mas simplesmente para ressuscitar o tempo em que pelo menos havia história, pelo menos havia violência (mesmo que fosse fascista), em que pelo menos havia uma questão de vida ou de morte. (BAUDRILLARD, 1991, p. 60).

A simulação, para Baudrillard, tem o potencial de nos dissuadir de sua própria existência e, também, de barrar qualquer reversibilidade do sistema, ou seja, de fazer parecer inviável qualquer possibilidade de existir e de se relacionar com o mundo fora de suas regras. Estamos em meio a uma “chantagem sem saída, a uma dissuasão sem apelo do sujeito suposto a falar” (ibid., p.43). Porém, para o filósofo, esse é somente um mecanismo de ilusão que nos suscita a acreditar que é impossível escapar da onipresença do poder. “*The secret of the great politicians was to know that power does not exist. [...] (This is why parody, the reversal of signs or their hyperextension, can touch power more deeply than any force relation.)*”⁴ (BAUDRILLARD, 2007, p.63-64). É nessa possibilidade de reverter a esfera de controle, que oprime e corrige transgressões somente para que a falsidade de suas regras não se torne aparente, que Victoria Grace, ao analisar a transgeneridade a partir de Baudrillard, enxerga um potencial de usufruir ativamente da confusão das divisões sexuais em meio à liquidação dos referências:

Transgender is not about going from one to the other, but rather about situating oneself within all the ambiguities of the in-between or the moving between, the neither this nor that, or the both/and position, but with the emphasis on the fluid, the changing, and the sovereignty of the subject to enact the sexual configuration he/she wants. (GRACE,

⁴ O segredo dos grandes políticos era saber que o poder não existe. [...] (É por isso que a paródia, a inversão dos signos ou sua hiperextensão, pode tocar o poder mais profundamente do que qualquer relação de força.) (BAUDRILLARD, 2007, p.63-64).

CIACT/SAD 09

2000, p.131).⁵

Estratégias subversivas de gênero, portanto, podem ser vistas como formas de minar o sistema no próprio interior da matriz, em paródias que, ao invés de aceitar as regras como as são, as repetem a fim de quebrar a totalidade que subentendem. Butler, por exemplo, compreendeu que existe uma repetição subversiva da matriz heterossexual nos casais *butch/femme* e nas performances *drag*, pela forma com a qual ambos rompem com a continuidade subentendida entre o sexo anatômico, a identidade de gênero e a performance de gênero: “ao imitar o gênero, a *drag* revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio gênero – assim como a sua contingência.” (2019, p.237). Há, afinal, na subversão e na paródia, uma reversão da dissuasão e, portanto, um desmascarar da própria simulação: pensemos, aqui, na harmonia e na eternidade irônica das *still lives* homossexuais do Jogo da Vida Binária, como uma reversão da regra de reprodução das células, uma transgressão simultânea do nascimento e da morte, um riso em face ao mito da cis-heterossexualidade como necessária para perpetuação da espécie.

No entanto, nada aqui é senão uma grande ironia: não desejamos ou nem encontraremos verdade alguma sobre a divisão sexual injetando-a no Jogo da Vida de Conway, mas somente quebras e descontinuidades que nos apontem uma gama de possibilidades múltiplas, imaginárias e fabulosas de como toda a história, toda a cultura, poderia ter sido, e ainda pode ser, diferente. Para Deleuze, “a própria ironia é uma multiplicidade, ou melhor, a arte das multiplicidades” (2018, p.247), e repetir ironicamente um conjunto de regras advindas de uma construção hegemônica e opressiva de gênero, a serem repetidas ostensivamente pelo computador, nada mais é do que uma tentativa de ironizar e revelar a multiplicidade subentendida e velada pelos modelos da simulação. “Tudo se tornou simulacro” e “por simulacro não devemos entender uma simples imitação, mas antes o ato pelo qual a própria ideia de um modelo ou de uma posição privilegia é contestada, subvertida.” (ibid., p.99). Portanto, o papel da arte em usufruir desse novo tipo de ciência, e talvez mesmo, o dever de nós artistas perante a ela, é encontrar, nessa infinidade de repetições, estratégias múltiplas de transgredir o que parecia ser total e imutável,

⁵ Transgênero não é ir de um para o outro, mas sim situar-se dentro de todas as ambiguidades do intermediário ou do movimento entre, da posição nem isso nem aquilo, ou da posição ambos/e, mas com ênfase no fluido, na mudança e na soberania do sujeito para realizar a configuração sexual que ele/ela deseja. (GRACE, 2000, p.131).

CIACT/SAD 09

formas fabulosas de reverter o irreversível, de gozar da simulação como um fundo sem verdade, construindo novos fundamentos e trilhando caminhos irônicos para fugir dessa dissuasão cínica das conformações hegemônicas. Afinal,

talvez o mais elevado objeto da arte seja fazer com que todas essas repetições atuem simultaneamente, com sua diferença de natureza e de ritmo, seu deslocamento e seu disfarce respectivos, sua divergência e seu descentramento, encaixá-las umas nas outras e de uma à outra, envolvê-las em ilusões cujo “efeito” varia em cada caso. A arte não imita, mas isso acontece, antes de tudo, porque ela repete, e repete todas as repetições, a partir de uma potência interior (a imitação é uma cópia, mas a arte é simulacro, ela subverte as cópias em simulacros). (DELEUZE, 2018, p.385)

REFERÊNCIAS

- BAUDRILLARD, Jean. *Simulacros e Simulação*. Lisboa: Relógio d'Água, 1991.
- BAUDRILLARD, Jean. *Forget Foucault*. Los Angeles: Semiotext(e), 2007.
- BUTLER, Judith. *Problemas de gênero*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.
- DELEUZE, Gilles. *Diferença e Repetição*. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.
- FAUSTO-STERLING, Anne. The five sexes. *The Sciences*. Nova York, v.33, n.2, p.20-25, 1993.
- FOUCAULT, Michel. *História da Sexualidade 1*. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2022.
- GARDNER, Martin. Mathematical Games. *Scientific American*, Nova York, n.4, p.120-123, 1970.
- GRACE, Victoria. *Baudrillard's Challenge*. London: Routledge, 2000.
- JOHNSTON, Nathaniel; GREENE, Dave. *Conway's Game of Life*. Morrisville, EUA: Lulu, 2022.
- LAQUEUR, Thomas. *Inventando o sexo*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
- LATOURE, Bruno. *Jamais fomos modernos*. São Paulo: Editora 34, 2019.
- LAURENTIZ, Silvia. Sensoriality and Conformed Thought. *Universal Access in Human-Computer Interaction*, Nova York v. 9176, p. 217-225, 2015.
- LAURENTIZ, Silvia. Notas sobre um pensamento conformado. *Anais do 26o Encontro da Anpap*, Campinas, p. 3603-3617, 2017.
- LAURENTIZ, Silvia. Conformed Thought: Consolidating Traces of Memories. *International Conference of Design, User Experience, and Usability*, Las Vegas, v.10920, p.28-40, 2018.
- LAURETIS, Teresa de. A tecnologia de gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque. *Pensamento Feminista*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p.121-156.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. *O olhar distanciado*. Lisboa: Edições 70, 1986.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. *As estruturas elementares do parentesco*. Petrópolis: Vozes, 2012.
- RUBIN, Gayle. *Políticas do sexo*. São Paulo: Ubu Editora, 2017
- WITTIG, Monique. *O pensamento homossexual*. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

CIACT/SAD 09

WOLFRAM, Stephen. *A New Kind of Science*. Champaign, EUA: Wolfram Media, 2002.

Como citar este texto:

MACHADO, Leona. O Jogo da Vida Binária: considerações sobre gênero a partir do Jogo da Vida de Conway. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.